

Die Oberfläche des allgemeinen Ellipsoiden

Harald Schröer

2015

Wir schauen uns die folgenden Abbildungen an:

$a, b, c =$ Halbachsen des Ellipsoiden, wobei $a > b > c$.

Bei Schöne [1] auf S.139 wird gezeigt, daß für die Oberfläche F des Ellipsoiden gilt:

$$F = \int_0^{2\pi} -\frac{c}{2} \cdot \left(-\frac{2ab}{c} + \frac{cA^2(u)}{B(u)} \cdot \ln \left(\frac{ab - B(u)}{ab + B(u)} \right) \right) du$$

mit

$$A^2 = a^2 \sin^2 u + b^2 \cos^2 u$$

und

$$[B(u)]^2 = a^2 b^2 - c^2 A^2(u)$$

Dieses Integral ist nicht exakt auswertbar. Wir wollen eine Formel herleiten, bei der die Einflüsse der gegebenen Größen gut gesehen werden kann. Dazu bietet

sich die Keplerische Faßregel an:

$$\int_0^{2\pi} f(x) dx \approx \frac{2\pi}{6} \cdot (f(0) + 4f(\pi) + f(2\pi))$$

Setzt man die Funktion ein, so ergibt sich nach einer Rechnung, die bei Schöne [1] auf S.139,140 dargestellt ist, die folgende Formel:

$$F \approx 2\pi ab - \frac{\pi c^2}{3} \cdot \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 - c^2}} \cdot \ln \left(\frac{a - \sqrt{a^2 - c^2}}{c} \right) + \frac{a}{\sqrt{b^2 - c^2}} \cdot \ln \left(\frac{b - \sqrt{b^2 - c^2}}{c} \right) + \frac{4(a^2 + b^2)}{\sqrt{4a^2b^2 - 2c^2(a^2 + b^2)}} \cdot \ln \left(\frac{ab\sqrt{2} - \sqrt{2a^2b^2 - c^2(a^2 + b^2)}}{c\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \right) \quad (1)$$

Wir betrachten nun ein Beispiel mit $a=1.0$ Längeneinheiten. In der folgenden Tabelle sind die Werte für b, c und der Oberfläche F angegeben:

b	c	F [Flächeneinheiten]
0.9	0.8	10.16
0.8	0.7	8.69
0.7	0.6	7.30
0.6	0.5	6.01
0.5	0.4	4.79
0.4	0.3	3.64
0.3	0.2	2.56
0.2	0.1	1.54
0.1	0.05	0.76
0.05	0.01	0.33

Literatur

[1] Schöne „Differentialgeometrie“, 1978, Deutsch-Verlag, Thun